

ROSA CHAMORRO MOJICA

Reflexiones Sobre el Impacto que Tendrá el Programa de Facilitadores Comunitarios en el Órgano Judicial.

La Organización de Estados Americanos conocedora de las necesidades imperantes en los países de la región, ha determinado iniciar en Panamá, el programa de facilitadores judiciales comunitarios. Es así, que el presente ensayo trata sobre el impacto que tendrá este programa a nivel del Órgano Judicial, como ente encargado de la administración de justicia en el país.

En este contexto, dentro de las reflexiones que se harán sobre el tema, se hace imperioso establecer en qué consiste este programa, las experiencias que existen a nivel de otros países como es el caso de Nicaragua y Paraguay, para así cuantificar la magnitud del mismo y las expectativas que se han de tener sobre el impacto en este Órgano del Estado.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá mediante Acuerdo número 723 del 21 de noviembre del 2008, crea **el sistema nacional de facilitadores judiciales comunitarios**, estableciendo como objetivos lograr una eficaz respuesta para **vencer, mitigar o superar barreras administrativas y legales, que han obstaculizado el efectivo acceso a la justicia por parte de los(as) usuarios(as) en condición de vulnerabilidad, y diseñar a su vez verdaderas sinergias que contribuyan en la definición y adopción de una efectiva política institucional de servicio hacia la comunidad en general.**

Bajo esta perspectiva es de señalar que Nicaragua, puso en ejecución este programa desde el año 2000, el cual conforme a manifestaciones no solo de ese país sino de la propia Organización de Estados Americanos, se ha constituido en una buena práctica de este País Centroamericano en pro de los grupos más vulnerables para acceder a la justicia y en general de toda la sociedad. Igualmente se encuentra en ejecución en Paraguay, que con la participación de la Organización de Estados Americanos ha implementado este programa encaminado a dar efectividad al derecho que tiene todo ciudadano, con independencia de su religión, estrato social, racial y nivel de educación de acceder al sistema de administración de justicia y plantear sus controversias, para obtener una pronta respuesta, como manifestación del derecho al acceso a la justicia.

En Panamá, son constantes las críticas al sistema de administración de justicia, las cuales van desde ser lenta y burocrática hasta ser selectiva del caso resuelto; siendo común frases como: **Una justicia tardía no es justicia**. Frente a ello, se observa que los fundamentos establecidos en el citado acuerdo, que crea el sistema de facilitadores judiciales comunitarios, se hace eco de estos señalamientos y propone una nueva forma de administrar justicia, acercándose a las diversas comunidades e integrando a los miembros de la sociedad para que coadyuven en la sagrada misión que le ha encomendado la Constitución Política a este Órgano del Estado.

La posibilidad que miembros de la comunidad presentes, ya no solo en la sede o cabecera del Distrito, sino en comunidades alejadas puedan promover formas alternativas para resolver conflictos sobre ruidos molestos, riñas, mascotas o animales en soltura, quemas, colindancias, instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomaría, ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica), arbolado rural y urbano, filtración de agua, paredes y cercas medianeras, entre otros, determina de forma cierta un impacto notable de este programa a nivel del Órgano Judicial.

Este impacto no solo estará relacionado con un descongestionamiento de causas, a nivel de los diversos tribunales y por ende del costo generado al Estado en la resolución de los casos, sino también en la percepción ciudadana, sobre la labor realizada por los diversos entes que forman parte de este Órgano del Estado.

En conclusión, son muchas las ventajas que representa para el Estado y en especial para el Órgano Judicial, la implementación del sistema de facilitadores judiciales, más aun cuando el propio ordenamiento jurídico panameño a experimentado transformaciones profundas, que han llevado a la introducción de nuevas figuras como la mediación, la conciliación y en materia penal el principio de oportunidad, llegando a constituirse los facilitadores judiciales en verdaderos aliados de estas figuras jurídicas.

La implementación del sistema de facilitadores judiciales, redundará de una forma positiva en la sociedad panameña y consecuentemente dentro de la labor que realiza el Órgano Judicial. No obstante, es importante tener claro que para que este programa tenga los resultados esperados es necesario que el operador de justicia coadyuve con los

miembros de la sociedad que han decidido aportar este granito de arena, para la consecución de una cultura de paz, que permita mantener en plena vigencia el principio fundamental de seguridad jurídica y de acceso a la justicia.

Bibliografía

Guzmán, Luis Humberto. **Los facilitadores Judiciales en Nicaragua.** 1ª edición. Editorial Lea. Managua, 2007.

Corte Suprema de Justicia de Panamá. **Acuerdo 723 del 21 de noviembre del 2008.**

Biblioweb

www.oeapifj.org 27/01/10